

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**БУЙРАК ТОМИРЛАРИ ДОППЛЕРОГРАФИЯСИ ВА БУЙРАК
БИОМАРКЕРЛАРИНИНГ (КИМ-1 ВА ЦИСТАТИН С) ТУРЛИ
ЭТИОЛОГИЯЛИ СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДАГИ
БУЙРАКЛАР ГЕМОДИНАМИКАСИДАГИ ЎРНИ**

Ҳотамова Райҳон Сулаймоновна

*Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти Ички
касалликлар пропедевтикаси кафедраси*

Аннотация. Мақолада юрак ревматик нуқсонларива юрак ишемик касаллиги негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида буйрак томирлари доплерографияси, КИМ-1 ва унинг кўрсаткичларини буйрак дисфункциясининг бошқа маркерлари билан боғлиқлик даражаси ўрганилган. Биринчи гуруҳда қон зардобида унинг кўрсаткичларининг иккинчи гуруҳдагиларга нисбатан юқорилиги буйракдаги ўзгаришлар унинг проксимал каналчаларидан бошланишини тасдиқлайди. Таркибида эмпаглифлозин бўлган стандарт муолажалардан кейин КИМ-1 нинг ишончли камайиши препаратни буйрак каналчаларига ижобий таъсирини кўрсатади. Шунингдек, ушбу маркерни, цистатин-С, ҳисобланган коптокчалар филтрацияси, алфа ўсма некроз омили, интерлейкин-6 ва чап қоринча қон отиш фракцияси билан ишончли боғлиқлиги аниқланган.

Калит сўзлар: Буйрак томирлари доплерографияси, СЮЕ, КИМ-1, цистатин-С, ЮИК, Ревматик юрак нуқсонлари, чап қоринча қон отиш фракцияси, коптокчалар филтрацияси, эмпаглифлозин.

**РОЛЬ ДОППЛЕРОГРАФИИ ПОЧЕЧНЫХ СОСУДОВ И ПОЧЕЧНЫХ
БИОМАРКЕРОВ (КИМ-1 И ЦИСТАТИНА С) В ОЦЕНКЕ ПОЧЕЧНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ**

Хотамова Райхон Сулаймоновна

Кафедра пропедевтики внутренних болезней

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Аннотации. В статье изучены показатели доплерографии почечных сосудов, уровень КИМ-1, а также степень его взаимосвязи с другими маркерами почечной дисфункции у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, развившейся на фоне ревматических пороков сердца и ишемической болезни сердца. Более высокий уровень его показателей в сыворотке крови в первой группе по сравнению со второй группой подтверждает, что изменения в почке начинаются с ее проксимальных канальцев. Значительное снижение КИМ-1 после стандартного лечения эмпаглифлозином свидетельствует о положительном влиянии препарата на почечные канальцы. Также обнаружена значимая корреляция этого маркера с цистатином-С, расчетной скоростью клубочковой фильтрации, фактором некроза опухоли альфа, интерлейкином-6 и фракцией выброса левого желудочка.

Ключевые слова: Ультразвуковая доплерография почечных сосудов, хроническая сердечная недостаточность (ХСН), КИМ-1, цистатин-С, ишемическая болезнь сердца (ИБС), ревматическая болезнь сердца, фракция выброса левого желудочка, скорость клубочковой фильтрации, эмпаглифлозин.

**THE ROLE OF RENAL VESSEL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY
AND RENAL BIOMARKERS (KIM-1 AND CYSTATIN C) IN ASSESSING
RENAL HEMODYNAMICS IN CHRONIC HEART FAILURE OF VARIOUS
ETIOLOGIES**

Rayhon Sulaymonovna Khotamova

Department of Propaedeutics of Internal Diseases

Abu Ali ibn Sino Bukhara State Medical Institute

Abstracts. The article presents the results of a study on renal vascular Doppler ultrasonography parameters, KIM-1 levels, and their correlations with other biomarkers of renal dysfunction in patients with chronic heart failure associated with rheumatic heart valve disease and ischemic heart disease. The higher level of its indices in serum in the first group compared to the second group confirms that changes in the kidney begin with its proximal tubules. Significant decrease of KIM-1 after standard treatment with empagliflozin indicates a positive effect of the drug on renal tubules. A significant correlation of this marker with cystatin-C, estimated glomerular filtration rate, tumor necrosis factor alpha, interleukin-6 and left ventricular ejection fraction was also found.

Keywords: Doppler ultrasonography of the renal vessels, chronic heart failure (CHF), KIM-1, cystatin-C, coronary heart disease (CHD), rheumatic heart disease, left ventricular ejection fraction, glomerular filtration rate, empagliflozin.

Муаммонинг долзарблиги. Қатор тадқиқотларда юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва артериал гипертензия (АГ) билан бир қаторда ревматик юрак нуқсонлари ҳам сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) ривожланишида муҳим аҳамиятга эга эканлиги қайд этилган. Турли манбаларда ушбу гуруҳ беморларда СЮЕ учраши 4% дан 14 % гача эканлиги кўрсатилган. Хусусан, Шотландияда СЮЕ муаммолари билан шуғулланадиган таниқли олим J. McMurraу ва ҳаммуаллифлар томонидан ўтказилган кузатувда 8% беморларда СЮЕ ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланганлиги аниқланган (20,30,31).

Эпидемиологик ва популяцион текшириш натижалари буйрак фаолиятининг эрта, ҳатто, субклиник бузилишлари ҳам СЮЕ мавжуд беморлар ҳолатини кескин ёмонлашувига олиб келиши тасдиқланган. Қатор муаллифларнинг маълумотларига кўра СЮЕда буйрак дисфункцияси креатинин, унинг клиренси, хКФТ, цистатин С, микроальбинурия каби мезонларни қўллаган ҳолда 32-60 % ҳолатларда аниқланади [35,7].

СЮЕ буйрак дисфункциясини қўшилиши шифохонага ётиш ва қайта ётишлар ҳамда ўлимлар сонини кескин оширади [1,5].

Сўнгги йилларда буйрак каналчаларидаги ўзгаришларни эрта баҳолашда унинг молекулаларини зарарланишини кўрсатувчи таркибида муцин ва иммуноглобулин доменлари бўлган Kiney Injury Molecule-1 (KIM-1) трансмембранал оксилни аниқлашдан фойдаланиш тавсия этилган [11]. Тажриба моделларида кўрсатилишича KIM-1 нинг ошиб кетиши буйракларга ишемик таъсир билан боғлиқ ва ҳар доим ҳам қонда креатинин кўрсаткичларининг кўтарилиши билан бирга кечмайди. [29,28.]. Қатор кузатувларга асосланган ҳолда ушбу оксил буйрак каналчалари зарарланишининг эрта ва ишончли маркери сифатида қаралмоқда. Femke Wanaders ва ҳаммуаллифлар қандли диабет мавжуд бўлмаган лекин протеинурия аниқланган беморларда назорат гуруҳига нисбатан уни протеинурия кўрсаткичлари билан бевосита корреляцион боғлиқликда эканлиги ва ангиотензинни айлантирувчи фермент ингибиторлари (ААФИ) таъсирида ушбу боғлиқликни камайишини қайд этишган [8].

C.G. Jungbauer ва ҳаммуаллифлар соғлом кишиларга нисбатан СЮЕ аниқланган беморларда KIM-1ни сезиларли юқори эканлигини кўрсатишган. Шунингдек, уни чап қоринча қон отиш фракцияси пасайиб бориши билан параллел равишда ошиши, барча сабаблар оқибатида кузатиладиган ўлим ва СЮЕ кучайиши оқибатида қайта шифохоналарга ётишнинг предиктери эканлиги аниқланган. Улар буйрак каналчаларидаги ўзгаришларни унинг

функционал ҳолати хали меъёрида бўлган беморларда КИМ-1 ёрдамида аниқлаш мумкинлигини тавсия этишган. Юқоридагилардан келиб чиқиб КИМ-1ни аниқлаш кардиоренал ўзгаришларнинг ишончли маркери ва қўшимча прогностик аҳамиятга эга бўлган текшириш усули деб қараш мумкин [12].

Лекин Adem Atechi ва ҳаммуллифлар кузатувида кардиоренал синдроми мавжуд бўлган беморларда у бўлмаганларга нисбатан КИМ 1 кўрсаткичи бир биридан ишончли фарқ ($p=0.117$) қилмаган. 2022 йилда ўтказилган 3300 беморларни қамраб олган кузутувда КИМ-1 ўткир буйрак етишмовчилигини ташхислашда сезувчанлиги 0.74 ва спецификлиги 0.84 эканлиги тасдиқланган [9]. Шунингдек ушбу маркер фармакотерапия жараёнида препаратнинг нефротоксиклигини текшириш учун ҳам тавсия этилган [23,17]. Юқоридагилар билан бир қаторда КИМ 1 СЮЕ нинг функционал синфлари ва чап қоринча қон отиш фракцияси кўрсаткичлари билан корреляцияда эканлиги аниқланган [17].

Бинобарин, шундай экан СЮЕ да кузатиладиган буйраклар дисфункциясини, хусусан, унинг каналчаларидаги ўзгаришларини эрта аниқлашда ушбу протеиндан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Юқорида баён қилганимиздек, СЮЕ билан буйраклар дисфункцияси ўзаро узвий равишда бир бири билан боғлиқ. Юракдаги ўзгаришлар негизда ривожланган СБК ўлимнинг мустақил хавф омили ҳисобланади [2]. Ўтказилган икки ўлчамли корреляцион таҳлилда СЮЕ мавжуд беморлар қонидаги мия натрий уретик пептиди билан буйраклардаги қон оқими билан ($r=-0.414$, $p=0.002$) боғлиқлик аниқланган. Лекин, бундай ишончли боғлиқлик мия натрий уретик пептид ва ҳисобланган ҳҚФТ орасида ($r=-0.071$, $p=0.619$) қайд этилмаган. Юқоридагилар билан бир қаторда мия натрий уретик пептиди ва буйрак томирлари қаршилиги ($r=-0.346$, $p=0.02$) ва олиб кетувчи буйрак томирлари ($r=-0.318$, $p=0.033$) билан мусбат боғлиқликлар аниқланган. Аммо бундай боғлиқлик олиб келувчи ($r=0.191$, $p=0.176$) ва коптокчалар ичи босими ($r=-0.048$, $p=0.733$) ўртасида кузатилмаган [15].

Олинган натижалар СЮЕ да буйраклар дисфункциясини аниқлашда, нафақат, ренал маркерлар балки ушбу аъзо гемодинамикасини баҳолаш ҳам муҳим аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди. СЮЕ аъзоларда кузатиладиган гипотензия ва гипоперфузия ренин-ангиотензин-альдостерон ва симпатик тизимни компенсатор фаоллашига олиб келади. Ушбу тизимнинг фаоллашуви оқибатида ангиотензин II коптокчалар афферент ва эфферент томирларини иннервация қилувчи симпатик асаб тизимини рағбатлантиради. Асаб тизимини фаоллашуви ҳар иккала томирни қисқаришига, бу ўз навбатида буйраклар қон оқими ва ҳҚФТ пасайишига сабаб бўлади [24,26]. Ангиотензин II, шунингдек, аргинин-вазопрессинни ҳам кўпайишига ҳам олиб келади ва бу ўз навбатида сурункали буйрак касаллигини кучайишига шароит яратади [27]. Шу ўринда айрим муаллифлар буйраклар қон оқими ҳолати билан СЮЕ оқибати орасида боғлиқлик борлигини кўрсатишган. PV. Ennezat ва ҳаммуаллифлар илк бор СЮЕ мавжуд беморларда буйрак қаршилиги индексини салбий прогностик аҳамиятини кўрсатишган. Бу қатор бошқа муаллифларнинг тадқиқотларида ҳам тасдиқланган [32]. Ундан ташқари Россия популяциясида СЮЕ буйрак хажмий қон оқими кўрсаткичларини прагностик аҳамияти кўрсатилган [33,34].

Лекин юқорида санаб ўтилган омилларнинг таъсири кардиоренал муносабатлар аксарият ҳолларда ЮИК ҳамда артериал гипертензия негизида ривожланган СЮЕда ўрганилган. Юракни сурункали ревматик касаллиги негизида ривожланган СЮЕ да буйрак дисфункциясига, жумладан, унинг гемодинамикасига бағишланган маълумотлар адабиётларда етарлича баён қилинмаган. Шу сабабли биз уларни ўрганишни мақсадга мувофиқ деб ҳисобладик.

Материал ва услублар. Ушбу тадқиқот иши 2022 ва 2023 йилларда Бухоро давлат тиббиёт институти клиникасида ва вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида даволанган, юрак ревматик нуксонлари негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда олиб борилди. Улар орасидан кузатувга қон зардобидаги

креатинин кўрсаткичлари сўнги 3 ой давомида меъёридан юқори бўлган ва унинг ёрдамида ҳисобланган 1.73м² тана сатҳига ҳКФТ бир дақиқада 60-90 оралиғида бўлган беморлар олинди. Илмий иш қўйилган вазифаларнинг ечимини амалга ошириш мақсадида қуйидагича бажарилди.

Тадқиқотда шифохона шароитида даволанган ва ундан сўнг кузатувга олинган 100 нафар СЮЕ мавжуд беморлар жалб қилиндилар. Биринчи гуруҳни 60 нафар ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган ва иккинчи гуруҳни 40 нафар ЮИК ва АГ оқибатида юзага келган СЮЕ мавжуд беморлар ташкил этдилар. Назорат гуруҳи сифатида 20 нафар соғлом шахслар кузатувга олинди. Биринчи гуруҳнинг ўртача ёши 46,1±1,3 га тенг бўлиб, эркаклар 22 (36,6%) ва аёллар 38 (63,4 %) ни ташкил этди. Иккинчи гуруҳнинг ўртача ёши 56,1±1,5 га тенг, эркаклар 25 (62,5%) ва аёллар 15 (37,5%) нафардан иборат бўлди. Назорат гуруҳининг ўртача ёши 41,4±1,2 га тенг бўлиб, уларнинг 10 (50 %) эркаклар ва 10 (50 %) аёллар эди.

Тадқиқотга жалб этилган беморларда клиник, лаборатор – функционал текширишлар олиб борилди. СЮЕ ташхиси ва унинг ФСлари кузатувдагиларнинг шикоятлари, касаллик тарихини ўрганиш, объектив кўрик ва лаборатор – асбобий текширувларга мувофиқ 2023 йилда Европа кардиологлар уюшмаси томонидан янгиланган “Ўткир ва сурункали юрак етишмовчилигини ташхислаш ва даволаш бўйича тавсиялар” ҳамда Нью-Йорк кардиологлар жамияти (New – York Heart Association, 1964) мезонларига кўра аниқланди. Беморлардан синчковлик билан анамнез йиғилиб ва ўтмишда ревматизм ўтказганлиги, юрак нуқсони мавжудлигини тасдиқловчи ЭхоКГ ўзгаришлари ҳамда СЮЕ юзага келишига сабаб бўлган хавф омилларига алоҳида эътибор берилди.

Олдимишга қўйилган мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб юқорида келтирилганидек беморлар СЮЕнинг функционал синфи даражаси инобатга олиниб натижалар турли хил комплекс стандарт муолажалардан олдин ва кейин

Ўрганилди ҳамда таҳлил қилинди. Тадқиқотга жалб этилган барча кузатувдагиларда муолажалар бошланишидан олдин ва ундан 6 ой ўтгандан кейин умумклиник таҳлиллар ўтказилди. Шунингдек, беморларда махсус текшириш усуллари хусусан, KIM 1 (Kidney Injury Molecula 1), α -ўсма некроз омили, интерлейкин-6 ва буйрак дисфункциясини солиштирма баҳолаш мақсадида қонда креатинин ҳамда цистатин-С кўрсаткичлари аниқланди. Барча беморларда буйраклар гемодинамикасини ўрганиш мақсадида унинг томирлари доплерография текшируви амалга оширилди. Тадқиқотга жалб этилганларнинг барчаси 6 ой давомида мунтазам кузатувда бўлдилар ва лаборатор-асбобий текширувлар қайта ўтказилди.

Барча беморларга СЮЕ стандарт давоси ААФИ ёки ангиотензин рецепторлари антагонистлари, β блокаторлар, минералокортикоид рецепторлари антагонистлари ва кўрсатмалардан келиб чиқиб диуретиклар, юрак гликозидлари, антиаритмик воситалар буюрилди. Шунингдек, Ҳар иккала гуруҳга юқорида қайд этилган стандарт даво комплексига глюкоза натрий котранспортори 2 тип ингибитори вакили эмпаглифлозин тавсия этилди.

Буйрак томирлари доплерография текшируви. Кузутувдаги беморларнинг буйрак артериялари қаршилиги ва улардаги қон айланиш тезлигини аниқлаш мақсадида, даволашдан олдин ва кейин доплерографик текшириш ўтказилди. У Бухоро вилоят тармоқли шифохонасида «Sonoscare S20 Color Doppler diagnostic» аппарати ёрдамида амалга оширилди. Унда буйрак асосий, сегментар, бўлақлараро томирларидаги қон оқими тезлиги ва томир қаршилиги спектрал таҳлил усулидан фойдаланилди. Ўнг ва чап буйрак артерияларининг кириш қисмида қуйидаги кўрсаткичлар аниқланди:

- PSV - систолик қон оқиш тезлиги, см/сек;
- EDV -диастолик қон оқиш тезлиги, см/сек;

Буйрак ичи артерияларида:

- сегментар (СА) – V max, Vd;

- бўлаклараро (MA) – V max, Vd;

- ровоксимон (PA) – V max, Vd.

Буйрак томирлари қаршилигини ифодалаш мақсадида резистентлик (RI) ҳисобланди. 0,64 кўрсаткич интерлобар артерияларнинг резистентлик индексининг чегара даражаси сифатида танланди. Резистентлик индекси: артериал қон оқимининг юқори систолик тезлиги (PSV) - сўнги диастолик тезлик (EDV) / артериал қон оқимининг юқори систолик тезлиги (PSV) ёрдамида аниқланади. Мавжуд адабиётлардаги маълумотларга кўра ушбу индекс буйрак гемодинамикасидаги ўзгаришларни белгиловчи асосий кўрсаткич ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. СЮЕ мавжуд беморлардаги буйраклар дисфункцияси ривожланишида каналчалардаги ўзгаришлар бирламчи аҳамиятга эга эканлиги тўғрисида қатор тадқиқотлар мавжуд. Унда жараёнлар баъзан коптокчалар филтрацияси тезлигининг пасаймаган ҳолатларида ҳам кузатилади ва уларнинг прогностик аҳамияти баъзи кузатувларда таъкидланган [21]. Буйрак каналчаларидаги ўзгаришларни кўрсатувчи маркерлардан бири нейтрофил желатиназа билан асоцирланган оқсил, липокаин (NGAL) ҳисобланади. Ушбу оқсил кўрсаткичлари буйракда ишемия жараёнлари кузатилганда нейтрофилларда ва каналчалар эпителиал ҳужайраларида меъёридан ошиб кетади [22]. [KIM1 шунга ўхшаш трансмембранал оқсил ҳисобланиб проксимал каналчаларнинг ишемик ёки нефротоксик зарарланишларида ажралади. Уларнинг ҳар иккаласи креатининдан фарқли ўлароқ ундан 48-72 соат олдин каналчаларнинг ўткир зарарланганлигидан далолат беради \[10\].](#)

Сўнги йилларда СЮЕ да буйрак каналчаларини ўткир зарарланишини аниқлашда KIM1данг фойдаланиш тавсия этилган ва Дамман ҳамда ҳаммуаллифлар томонидан уни муҳим прогностик аҳамиятга эга эканлиги тасдиқланган. Уларнинг кузатувларида диуретикларни қабул қилиш

тўхтатилгандан 8 соат ўтгач ушбу маркер сезиларли ошган ва 3 кун давомида юқори ҳолатда сақланган. Фууроцемид қайта буюрилгандан сўнг 4 соат ўтгач меъёр чегарасида эканлиги қайд этилган [19]. Ушбу тадқиқотда КИМ1 бошқа маркерларга нисбатан сезгирлик даражаси юқори эканлиги, ҳали бошқа анъанавий усуллар билан каналчалардаги ўзгаришларни аниқлаш имконияти бўлмаган субклиник зарарланишни ҳам тасдиқлаши кўрсатилган. Ундан ташқари КИМ-1 сийдикдаги кўрсаткичлари СЮЕ мавжуд беморларда коптокчалар филтрацияси ўзгаришсиз қолган ҳолларда ҳам уларни шифохонага ётиш ҳамда ўлим хавфи билан бевосита боғлиқлиги келтирилган [25,3,6,4]. Аммо ушбу оксилнинг кардиоренал синдромни эрта аниқлаш ёки ўтказилаётган муолажалар самарадорлигини баҳолашдаги аҳамиятини ўрганишни давом эттириш мақсадга мувофиқ эканлиги қайд этилган.

Юқоридагиларни инобатга олиб тадқиқотга жалб қилинган беморларда эмпаглифлозин кўшиб ўтказилган даво муолажаларидан сўнг қон зардобида КИМ1 кўрсаткичларини ўргандик. Қуйидаги 1-расмда олинган натижалар

келтирилган.

1-расм. Ревматик юрак нуқсонлари ва юрак ишемик касаллиги негизда ривожланган сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда КИМ1 кўрсаткичларининг динамикада ўзгариши.

Изоҳ: * - даводан кейинги кўрсаткичларга нисбатан фарқлар ишончилиги: * - $p < 0,05$., *** - $p < 0,001$.

Расмда келтирилганидек, даво муолажаларидан олдин қон зардобида КИМ1 кўрсаткичлари биринчи ва иккинчи гуруҳда мос равишда $2,63 \pm 0,18$ ва $2,01 \pm 0,16$ пг/мл ни ташкил этди ва улар ўзаро солиштирама ўрганилганда ишончли фарқ ($p < 0,05$) аниқланди. Ушбу ўзгаришлар ревматизм билан касалланган беморларда яллиғланиш жараёнларининг узоқ вақт давом этишини тасдиқлайди. Даво муолажаларидан сўнг биринчи гуруҳда КИМ1 кўрсаткичлари $2,63 \pm 0,18$ дан $1,74 \pm 0,2$ пг/мл га 1,5 мартаба камайди ва юқори ишончли фарқ ($p < 0,001$) қайд этилди. Иккинчи гуруҳда эса $2,01 \pm 0,16$ дан $1,42 \pm 0,2$ пг/мл га, 1.3 пасайиб, ишончли фарқ ($p < 0,05$) аниқланди.

Беморларда буйрак гемодинамикасини баҳолаш учун унинг асосий, сегментар ва бўлаклараро артериясида гемодинамик ўзгаришлар асос қилиб олинди. Бунда ҳар иккала гуруҳда СЮЕ нинг II ва III ФС лари аниқланган беморлар тенг миқдорда олинганини эслатиб ўтмоқчимиз. Ундан ташқари буйрак ичи гемодинамикаси ва КИМ-1 кўрсаткичларининг ўзаро боғлиқликлари ўрганилди.

Маълумки, СЮЕ да этиологик келиб чиқишидан қатъий назар организмда тизимли гипоксик ва яллиғланиш жараёнлари содир бўлади. Ушбу ҳолатларнинг буйракларда узоқ вақт давом этиши, нефронлар фаолиятига таъсир этади ва буйрак дисфункцияси ривожланишига сабаб бўлади. Тадқиқотимизнинг кейинги босқичида биз ревматик юрак нуқсонлари ва юрак ишемик касаллиги негизда ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда буйраклар гемодинамикасининг коптокчалар функционал ҳолати ва яллиғланиш маркерлари билан корреляцион боғлиқлигини солиштирама ўргандик. Қуйидаги

2-расмда ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда резистентлик индекси ва КИМ-1 ўртасидаги корреляцион боғлиқлик келтирилган.

Ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда буйрак гемодинамикасининг асосий кўрсаткичларидан бири бўлган резистентлик индекси билан КИМ 1 ўртасида ўртача кучли ($r=0.640$, $p<0.001$) мусбат корреляцион боғлиқликлар қайд этилди.

2-расм. Ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида резистентлик индекси (RI) нинг КИМ-1 билан ўзаро корреляцион боғлиқлиги.

Яллиғланиш цитокинларининг, хусусан, КИМ-1 нинг қон зардобида юқори бўлиши мушак типидagi артериялар, жумладан, буйрак артерияларининг эластиклигига салбий таъсир кўрсатиб, уларниг резистентлик индекси ошишига олиб келади.

Шунингдек, тадқиқотимиздаги иккинчи, яъни ЮИК ва ГК негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда олинган корреляцион таҳлил

натижалари 3-расмда келтирилган.

3-расм. Юрак ишемик касаллиги негизида ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида резистентлик индекси (RI) нинг КИМ-1 билан ўзаро корреляцион боғлиқлиги.

ЮИК ва ГК негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда буйрак гемодинамикасининг асосий кўрсаткичларидан бири бўлган резистентлик индекси билан яллиғланиш цитокинлари, хусусан, КИМ 1 ўртасида ўртача кучли мусбат ($r=0.625$, $p<0.001$) корреляцион боғлиқликлар қайд этилди.

Тадқиқотга жалб қилинган асосий гуруҳ беморларга таркибида глюкоза-натрий ко-транспортори 2 тип ингибитори эмпаглифлозин бўлган СЮЕ стандарт давоси олти ой давомида буюрилди. Ўтказилган даво муолажаларидан сўнг буйрак гемодинамикаси кўрсаткичлари доплерография ёрдамида қайта баҳоланди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

**Ревматик юрак нуқсонлари ва юрак ишемик касаллиги негизида
ривожланган сурункали юрак етишмовчилигида буйраклар
гемодинамикасини даводан кейинги кўрсаткичлари**

Доплерография кўрсаткичлари	Биринчи гуруҳ (ревматик нуқсонлар негизида СЮЕ ривожланган беморлар), n=60		Иккинчи гуруҳ (ЮИК ва ГК негизида СЮЕ ривожланган беморлар), n=40	
	Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин
Асосий буйрак артерияси				
PSV (см/с)	68,4±3,4	78,5±3,2*	75,6±4,2	82,4±3,6
EDV (см/с)	17,6±1,1	23,6±1,8**	21,92±2,5	26,4±1,6
RI	0,74±0,02	0,70±0,03	0,71±0,03	0,68±0,01
Сегментар артерия				
PSV (см/с)	57,6±2,2	70,5±2,6***	64,2±3,8	76,4±3,1*
EDV (см/с)	8,9±1,0	16,9±1,1***	15,4±1,3	19,1±1,2*
RI	0,84±0,03	0,76±0,02*	0,79±0,02	0,75±0,03
Бўлаклараро артерия				
PSV (см/с)	49,5±1,1	56,3±0,9***	54,2±0,8	60,5±1,0***
EDV (см/с)	3,96±0,4	9,8±0,3***	5,42±0,5	10,89±0,6***
RI	0,92±0,04	0,825±0,03*	0,90±0,03	0,82±0,02*
Изоҳ: PSV - систолик қон оқиш тезлиги, см/сек, EDV - диастолик қон оқиш тезлиги, RI-резистентлик индекси. * - даводан кейинги кўрсаткичларга нисбатан фарқлар ишончлилиги: * - p<0,05., ** - p<0,01., *** - p<0,001.				

Жадвалда келтирилганидек, иккала гуруҳда ҳам даво муолажаларидан сўнг сезиларли ижобий ўзгаришлар кузатилди. Асосий буйрак артериясида систолик қон оқими тезлиги 68,4±3,4 дан 78,5±3,2 см/с га 1,14 мартаба

яхшиланди ва ишончли ($p < 0,05$) фарқ аниқланди. ЮИК ва ГК негизида ривожланган СЮЕ мавжуд иккинчи гуруҳ беморларда 1,04 маротаба яхшиланди ($75,6 \pm 4,2$ дан $82,4 \pm 3,6$ см/с, $p > 0,05$). Диастолик қон оқиш тезлиги эса биринчи гуруҳда $17,6 \pm 1,1$ дан $23,6 \pm 1,8$ см/с га ишончли ($p < 0,01$), иккинчи гуруҳда $21,92 \pm 2,5$ дан $26,4 \pm 1,6$ см/с га ($p > 0,05$) ошди. Резистентлик индекси иккала гуруҳда ҳам бир хил 10% га яхшиланган бўлса ҳам ишончли фарқ ($p > 0,05$) кузатилмади.

Биринчи гуруҳда сегментар артерияларда систолик ва диастолик қон оқими тезлиги мос равишда $57,6 \pm 2,2$ дан $70,5 \pm 2,6$ см/с га ва $8,9 \pm 1,0$ дан $16,9 \pm 1,1$ см/с га ошди ва юқори ишончли фарқ қайд ($p < 0,001$) этилди. Резистентлик индекси эса даводан олдин $0,84 \pm 0,03$ ва кейин $0,76 \pm 0,02$ га 11% га яхшиланиб, ишончли фарқ ($p < 0,05$) аниқланди.

Иккинчи гуруҳда систолик қон оқими тезлиги даводан кейин $64,2 \pm 3,8$ дан $76,4 \pm 3,1$ га ($p < 0,05$), диастолик қон оқими тезлиги $15,4 \pm 1,3$ дан $19,1 \pm 1,2$ га ишончли ($p < 0,05$) ошди. Резистентлик индекси даво муолажаларидан сўнг 6% га яхшиланди (мос равишда $0,79 \pm 0,02$ дан $0,75 \pm 0,03$ га камайди, $p > 0,05$).

Бўлаклараро артерияларда систолик қон оқими тезлиги биринчи гуруҳда $49,5 \pm 1,1$ дан $56,3 \pm 0,9$ см/с га 1,13 маротаба, иккинчи гуруҳда $54,2 \pm 0,8$ дан $60,5 \pm 1,0$ га 1,11 маротаба яхшиланди ва юқори ишончли фарқ ($p < 0,05$) аниқланди. Диастолик қон оқими тезлиги иккала гуруҳда мос равишда $3,96 \pm 0,4$ дан $9,8 \pm 0,3$ см/с га ва $5,42 \pm 0,5$ дан $10,89 \pm 0,6$ см/с га ошиб, юқори ишончли фарқ қайд ($p < 0,001$) этилди. RI ревматик нуқсонлар негизида СЮЕ ривожланган беморларда $0,92 \pm 0,04$ дан $0,825 \pm 0,03$ га, 12 %, ЮИК ва ГК негизида СЮЕ ривожланган беморларда $0,90 \pm 0,03$ дан $0,82 \pm 0,02$ га 11 % га камайди. Иккала гуруҳда ҳам олинган натижалар ўзаро солиштирилганда ишончли фарқ ($p < 0,05$) аниқланди.

Хулоса. Иккала гуруҳда олинган натижалар ўзаро таққосланганда ревматик юрак нуқсонлар негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда

яллиғланиш жараёнлари яққол намоён бўлиши тасдиқланди. Беморлар қон зардобида КИМ-1 кўрсаткичларининг биринчи гуруҳда юқорилиги ревматизм негизида юзага келган СЮЕ да кардиоренал синдром ривожланиши буйрак проксимал каналчаларида бошланишини тасдиқлайди. Кейинроқ унга коптокчалардаги ўзгаришлар қўшилиб беморлар аҳволини янада оғирлашишига сабаб бўлади. Таркибида эмпаглифлозин бўлган стандарт даво муолажаларидан сўнг ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган СЮЕ да КИМ-1 кўрсаткичларининг юқори ишончли камайиши препаратнинг буйрак каналчаларига ижобий таъсир этишини яна бир бор тасдиқлайди. Бизнинг кузатувимиз ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган СЮЕ да глюкоза натрий ко-транспортори 2 тип ингибиторларини қўллаш мақсадга мувофиқ эканлигини кўрсатади. Чунки улар буйрак проксимал каналчаларига таъсир кўрсатиб ундан ажралаётган КИМ-1 оксилени камайишига олиб келади.

Ўтказилган корреляцион таҳлил ревматик юрак нуқсонлари ва ЮИК негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда узоқ давом этган яллиғланиш жараёнлари буйрак гемодинамикасига ва унинг функционал ҳолатига салбий таъсир этишини тасдиқлайди. Яллиғланиш маркерларидан КИМ 1 ревматик юрак нуқсонлари негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларда буйрак томирларининг резистентлик индексига кучли таъсир қилиши аниқланди. Шунингдек, ушбу гуруҳ беморларда чап қоринча қон отиш фракциясининг пасайиши буйрак гемодинамикасига ЮИК негизида ривожланган СЮЕ мавжуд беморларга нисбатан ишончли таъсир этиши тасдиқланди.

Олинган ижобий натижалар натрий-глюкоза ко-транспортери 2 тип ингибиторларининг нафақат юракнинг функционал ҳолати ва глюкоза алмашинувига балки бевосита буйрак коптокчаларидаги шиш жараёнини камайтириб, ренин-ангиотензин тизимидаги ижобий ўзгаришлар келтириб чиқариши натижасида буйрак гемодинамикасига барқарорловчи таъсир кўрсатиши билан боғлиқ. Ушбу патофизиологик жараёнлар натижасида

томирларда қаршилик камайиб, ренал гемодинамиканинг барқарорлашиши оқибатида нефропротектив ўзгаришлар, яъни буйрак маркерларининг яхшиланиши билан намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Andrew A. House, Christoph Wanner, Mark J. Sarnak, Ileana L. Pina, Christopher W. McIntyre, Paul Komenda, Bertram L. Kasiske, Anita Deswal, Christopher R. deFilippi, John G.F. Cleland, Stefan D. Anker, Charles A. Herzog, Michael Cheung, David C. Wheeler, Wolfgang C. Winkelmayer and Peter A. McCullough; for Conference Participants. KDIGO executive conclusions - *Kidney International* (2019) 95, 1304–1317;
2. Bock JS, Gottlieb SS. Cardiorenal syndrome. *Circulation*. 2010;121:2592–2600.
3. Damman K, Masson S, Hillege HL, Voors AA, van Veldhuisen DJ, Rossignol P, Proietti G, Barbuzzi S, Nicolosi GL, Tavazzi L, Maggioni AP, Latini R. Tubular damage and worsening renal function in chronic heart failure. *JACC Heart Fail* 2013;1:417–424. 5.
4. Damman K, Van Veldhuisen DJ, Navis G, Vaidya VS, Smilde TD, Westenbrink BD, Bonventre JV, Voors AA, Hillege HL. Tubular damage in chronic systolic heart failure is associated with reduced survival independent of glomerular filtration rate. *Heart* 2010;96:1297–1302.
5. Di Lullo L, House A, Gorini A, et al. Chronic kidney disease and cardiovascular complications. *Heart Fail Rev*. 2015;20:259–272
6. Driver TH, Katz R, Ix JH, Magnani JW, Peralta CA, Parikh CR, Fried L, Newman AB, Kritchevsky SB, Sarnak MJ, Shlipak MG, Health ABC Study. Urinary kidney injury molecule 1 (KIM-1) and interleukin 18 (IL-18) as risk markers for heart failure in older adults: the Health, Aging, and Body Composition (Health ABC) Study. *Am J Kidney Dis* 2014;64:49–56. 6.

7. Ebner N., Jankowska E.A., Ponikowski P., Lainscak M., Elsner S., Sliziuk V. et al. The impact of iron deficiency and anaemia on exercise capacity and outcomes in patients with chronic heart failure. Results from the studies investigating comorbidities aggravating heart failure. *Int. J. Cardiol.* 2016; 6–12. DOI: 10.1016/j.ijcard.2015.11.178;
8. Femke Waanders M.D. et al. Effect of Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibition, Dietary Sodium Restriction, and/or Diuretics on Urinary Kidney Injury Molecule 1 Excretion in Nondiabetic Proteinuric Kidney Disease: A Post Hoc Analysis of a Randomized Controlled Trial // *Am. J. Kidney Dis.* — 2009. — Vol. 53, № 1. — P. 16-25.
9. Geng, J.; Qiu, Y.; Qin, Z.; Su, B. The Value of Kidney Injury Molecule 1 in Predicting Acute Kidney Injury in Adult Patients: A Systematic Review and Bayesian Meta-Analysis. *J. Transl. Med.* 2021, 19.
10. [Han WK, Waikar SS, Johnson A, et al. Urinary biomarkers in the early diagnosis of acute kidney injury. *Kidney Int.* 2008;73:863–869.](#)
11. Ichimura et al. Kidney injury molecule-1 (KIM-1), a putative epithelial cell adhesion molecule containing a novel immunoglobulin domain, is up-regulated in renal cells after injury // *J. Biol. Chem.* — 1998. — Vol. 273, № 7. — P. 4135-4142.
12. Jungbauer C.G., Birner C., Jung B., Buchner S., Lubnow M., von Bary C., Endemann D., Banas B., Mack M., Böger C.A., Riegger G., Luchner A. Kidney injury molecule-1 and N-acetyl- β -D-glucosaminidase in chronic heart failure: possible biomarkers of cardiorenal syndrome // *Eur. J. Heart Fail.* — 2011. — Vol. 13, № 10. — P. 1104-1110
13. Jungbauer, C.G.; Birner, C.; Jung, B.; Buchner, S.; Lubnow, M.; von Bary, C.; Endemann, D.; Banas, B.; Mack, M.; Böger, C.A.; et al. Kidney Injury Molecule-1 and N-Acetyl--D-Glucosaminidase in Chronic Heart Failure: Possible Biomarkers of Cardiorenal Syndrome. *Eur. J. Heart Fail.* 2011, 13, 1104–1110.

14. Jungbauer, C.G.; Birner, C.; Jung, B.; Buchner, S.; Lubnow, M.; von Bary, C.; Endemann, D.; Banas, B.; MacK, M.; Böger, C.A.; et al. Kidney Injury Molecule-1 and N-Acetyl--D-Glucosaminidase in Chronic Heart Failure: Possible Biomarkers of Cardiorenal Syndrome. *Eur. J. Heart Fail.* 2011, 13, 1104–1110
15. Jung S, Bosch A, Kolwelter J, Striepe K, Kannenkeril D, Schuster T, Ott C, Achenbach S, Schmieder RE. Renal and intraglomerular haemodynamics in chronic heart failure with preserved and reduced ejection fraction. *ESC Heart Fail.* 2021 Apr;8(2):1562-1570. doi: 10.1002/ehf2.13257. Epub 2021 Feb 9. PMID: 33559346; PMCID: PMC8006684.
16. Jungbauer, C.G.; Birner, C.; Jung, B.; Buchner, S.; Lubnow, M.; von Bary, C.; Endemann, D.; Banas, B.; MacK, M.; Böger, C.A.; et al. Kidney Injury Molecule-1 and N-Acetyl--D-Glucosaminidase in Chronic Heart Failure: Possible Biomarkers of Cardiorenal Syndrome. *Eur. J. Heart Fail.* 2011, 13, 1104–1110.
17. Jungbauer, C.G.; Birner, C.; Jung, B.; Buchner, S.; Lubnow, M.; von Bary, C.; Endemann, D.; Banas, B.; MacK, M.; Böger, C.A.; et al. Kidney Injury Molecule-1 and N-Acetyl--D-Glucosaminidase in Chronic Heart Failure: Possible Biomarkers of Cardiorenal Syndrome. *Eur. J. Heart Fail.* 2011, 13, 1104–1110
18. Jung S, Bosch A, Kolwelter J, Striepe K, Kannenkeril D, Schuster T, Ott C, Achenbach S, Schmieder RE. Renal and intraglomerular haemodynamics in chronic heart failure with preserved and reduced ejection fraction. *ESC Heart Fail.* 2021 Apr;8(2):1562-1570. doi: 10.1002/ehf2.13257. Epub 2021 Feb 9. PMID: 33559346; PMCID: PMC8006684.
19. K. Damman, S. Masson, H. L. Hillege et al., “Clinical outcome of renal tubular damage in chronic heart failure,” *European Heart Journal*, vol. 32, no. 21, pp. 2705–2712, 2011.
20. McMurray J., McDonagh T., Morrison C.E., et al. Trends in hospitalization for the heart failure in Scotland. 1980-1990/ *Eur. Heart J.*-1993.-Vol14, №9.- P1158-1162.,

21. Michael H, Prasad D, Anja H-F, et al. The outcome of neutrophil gelatinase-associated lipocalin-positive subclinical acute kidney injury. *J Am Coll Cardiol.* 2011;57:1752–1761.
22. Mishra J, Ma Q, Prada A, et al. Identification of neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a novel early urinary biomarker for ischemic renal injury. *J Am Soc Nephrol.* 2003;14:2534–2543
23. Pang, H.M.; Qin, X.L.; Liu, T.T.; Wei, W.X.; Cheng, D.H.; Lu, H.; Guo, Q.; Jing, L. Urinary kidney injury molecule-1 and neutrophil gelatinase-associated lipocalin as early biomarkers for predicting vancomycin-associated acute kidney injury: A prospectivestudy. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2017, 21, 4203–4213. [PubMed],
24. Rea, M.E.; Dunlap, M.E. Renal hemodynamics in heart failure: Implications for treatment. *Curr. Opin. Nephrol. Hypertens.* 2008, 17, 87–92. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]. 2-19.
25. R. Ghatanatti, A. Teli, S. S. Tirkey, S. Bhattacharya, G. Sengupta, and A. Mondal, “Role of renal biomarkers as predictors of acute kidney injury in cardiac surgery,” *Asian Cardiovascular and Thoracic Annals*, vol. 22, no. 2, pp. 234–241, 2014
26. Struthers, A.D.; MacDonald, T.M. Review of aldosterone- and angiotensin II-induced target organ damage and prevention. *Cardiovasc. Res.* 2004, 61, 663–670. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)][[Green Version](#)]. 2-20
27. Torres, V.E. Vasopressin in chronic kidney disease: An elephant in the room? *Kidney Int.* 2009, 76, 925–928. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]. 2-21
28. Vaidya V.S., Ford G.M., Waikar S.S. et al. A rapid urine test for early detection of kidney injury // *Kidney Int.* — 2009. — Vol. 76, № 1. — P. 108-114
29. Vaidya V.S., Bobadila N.A., Bonventre J.V. Urinary kidney injury molecule — 1: a sensitive quantitative biomarker for early detection of kidney tubular injury // *Am. J. Physiol. Renal. Physiol.* — 2006. — Vol. 290, № 2. — P. 517-529.,

- 30.** Калягин А.Н. Особенности курации больных с хронической ревматической болезнью сердца в современных условиях. // Труды 2-го Международного форума «Актуальные проблемы современной науки» 20-23 ноября 2006г. Естественные науки. – Ч 27. Медицинские науки-Самара, 2006.- С30-33.
- 31.** Калягин А.Н. Хроническая сердечная недостаточность: современное понимание проблемы. Особенности ведения больных с клапанными пороками сердца. Сибирский медицинский журнал., 2008, №4 ст 100-105
- 32.** Медведева Е.А., Шиляева Н.В. и др. Кардиоренальный синдром при хронической сердечной недостаточности: патогенез, диагностика, прогноз и возможности терапии. Российский кардиологический журнал. 2017; 141(1): 136-141. 3-7
- 33.** Резник Е.В. Почки как орган-мишень при хронической сердечной недостаточности. Lamber. 2011; 188 с. 3-9.
- 34.** Резник Е.В., Гендлин Г.Е., Хрипун А.И. и др. Функциональное состояние почек, экскреция альбумина с мочой и почечная гемодинамика у больных с хронической сердечной недостаточностью. Нефрология и диализ. 2010; 12(4): 275-286. 3-12
- 35.** Ткаченко Е.И., Боровкова Н.Ю., Буянова М.В. Анемия при хронической сердечной недостаточности: взгляд на патогенез и пути коррекции. // Кардиология Терапия № 2 (157), 2019. DOI: 10.31550/1727-2378-2019-157-2-31-36.